

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11407422>

UO‘K 373.1

O‘Z-O‘ZINI BOSHQARISH UCHUN ZARUR BO‘LGAN SHAXS XISLATLARINI TARBIYALASHGA YO‘NALTIRISH OMILLARI

Q.B.Djo‘rayev

pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, NVHXTXQTMOHM amaliy fanlar va maktabdan tashqari ta’lim metodikasi kafedrasini mudiri

Annotatsiya: yolg‘on do‘stlikka asoslangan guruhlar zararsizlantiriladi, haqiqiy jamoadagi do‘stlik mohiyati tushuntiriladi.

Kalit so‘zlar: o‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, o‘smir, omil, do‘stlik.

УДК 373.1

ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ САМОСОЗНАНИЯ И САМОУПРАВЛЕНИЯ

Джураев К.Б.

Кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой прикладных наук и методики внешкольного образования NVHXTXQTMOHM

Аннотация: нейтрализованы группы, основанные на ложной дружбе, разъяснена сущность дружбы в реальном сообществе.

Ключевые слова: самосознание, самоуправление, отрочество, фактор, дружба.

UDC 373.1

FACTORS TO GUIDE THE DEVELOPMENT OF PERSONALITY TRAITS NECESSARY FOR SELF-AWARENESS AND SELF-MANAGEMENT

Q.B.Djurayev

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Applied Sciences and Methods of Extracurricular Education NVHXTXQTMOHM

Annotation: groups based on false friendships are neutralized, the essence of friendship in a real community is explained

Keywords: self-awareness, self-management, adolescence, factor, friendship.

Yolgʻon doʻstlikka asoslangan guruhlar zararsizlantiriladi, haqiqiy jamoadagi doʻstlik mohiyati tushuntiriladi. Turli shakllarda sharoitga qarab oʻsmir yoshdagi oʻquvchilarga ish bilan soʻz, ezgu maqsadlar va gʻayri axloqiy xatti-harakatlar oʻrtasidagi farq tushuntiriladi, hajv ostiga olinadi yoki tanqid qilinadi, xudbinlik va dimogʻdorlikning har qanday koʻrinishi ochib tashlanadi.

Faollar va pedagoglar jamoa ish rejalarining soʻzsiz bajarilishiga erishadilar va sinf majlislarida qabul qilingan qarorlarning bajarilishini maʼlum qilishadi. Namunali oʻquvchilarning sinfdoshlari, kattalar va kichiklarga munosabatlaridagi maʼnaviy odilligi namuna qilib koʻrsatiladi. Jamoaviy faoliyatda yuz beradigan munosabatlardan tanqid va oʻz-oʻzini tanqid qilish koʻnikmasini rivojlantirishda oʻquvchilar jamoasi hayotining barcha masalalari boʻyicha jamoatchilik fikrini har tomonlama mustahkamlashda foydalaniladi.

Oʻquvchilarning maʼnaviy oʻzligini anglashda ular jamoasining shakllanganligi yetakchi ahamiyat kasb etadi. Shundan kelib chiqqan holda oʻzlikni anglashga tayyorgarlikning aniq pedagogik-psixologik mazmuni ishlab chiqildi. Shuning uchun boshlangʻich sinflarda kattalar va tengdoshlar axloqini namuna sifatida koʻrsatish maqsadga muvofiqdir.

Oʻsmir yoshdagi oʻquvchilarda oldingi rejaga asosan oʻz-oʻzini namoyon qilishi, mavqe egallashining tayanch sohasi boʻlgan muloqot muhim oʻrin tutadi. Bu oʻrinda ham oʻquvchilar muhitida qabul qilingan qadriyatlar hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli aynan munosabatlar madaniyati tizimida jamoa fikrining shakllantirilishiga jiddiy eʼtibor berish lozim.

«Oʻgʻil va qiz bolalar oʻrtasidagi munosabatlar qanday boʻlishi kerak?», «Kimni haqiqiy doʻst deyish mumkin?», «Doʻstlikning muqaddas torlari», «Farzand burchi», «Erkaklik gʻururi» kabi mavzularda suhbatlar uyushtirish lozim. Tarbiya jarayoniga maktabni yaqinda tugatgan, qisqa muddat ichida koʻp narsani koʻrgan, yaxshi oila qurgan, mehnat jamoalarida faoliyat koʻrsatayotgan yoshlarni ham jalb qilish mumkin. Ularning fikr-mulohazalari oʻsmir yoshdagi oʻquvchilarga katta taʼsir koʻrsatadi.

7-8-sinflarda kamchiliklar va salbiy sifatlarni yengib oʻtishga intilish kuchayadi. Shuni hisobga olgan holda bu yoshdagi oʻsmirlar bilan «Oʻz kamchiliklarini qanday bartaraf etish mumkin?» mavzuida suhbat oʻtkaziladi. Bu suhbatda albatta qanday qilib koʻpgina iqtidorli kishilarga salbiy sifatlari zarar keltirgani, ishyoqmaslik oqibatida salohiyat yoʻqolishi, xudbinlik qanday kulfatlar keltirishi, qoʻrqoqlik kishilarni xiyonatga yetaklashi va boshqalar toʻgʻrisida oʻquvchilarga hikoya qilib berish zarur. Keyin esa u yoki bu kamchilikning kelib chiqishi toʻgʻrisida toʻxtalish lozim. Masalan, oʻziga ishonchsizlik ishdan qochish, undan qoʻrqish, tortinuvchanlikka keyin esa qoʻrqoqlik, nihoyat, tubanlik, xoinlikka yoki ishyoqmaslik, birovlar hisobiga kun

ko'radigan ayanchli kishilar holatiga olib borishi tushuntiriladi. Bunday nuqsonlarning paydo bo'lish sabablarini ochib berishdan ham cho'chimaslik lozim.

Bolalikdan boshlab hamma narsadan lazzat olishga o'rgangan beqaror kishilarning giyohvandlik illatiga duchor bo'lishi tasodifiy hol emas: ular dastlab chiroyli kiyinishga o'rganishadi, keyin cheklanmagan lazzatlardan rohatlanishadi, boshqacha aytganda, yaratishga emas, iste'mol qilishga odatlanishadi. Nihoyat, bekorchilikdan spirtli ichimlik, shovqin-suronli musiqa, so'ngra giyohvandlikdan o'tkir lazzat izlashadi. Nuqson, qusur, to'g'rirog'i, kasofat shunday shakllanadi: boqimandalik natijasida har qanday sharoitda, har qanday baho evaziga kayf-safoga intilish vujudga keladi.

Bugungi kunda madaniyat, insoniy oliyjanoblik, intellektuallikning real cho'qqisi nima? Bu savolga javob berishda o'qituvchi faqat o'tmish haqida emas, balki zamonamiz, oddiy vijdonli kishilar haqida ham gapirishi lozim. Mashhur kishilar bilan qiziqarli uchrashuvlar o'tkazish orqali ularda kuzatuvchanlikni tarbiyalash, o'zga inson ma'naviy dunyosini tushunishga odatlantirish, bularning barchasini o'ziga nisbat berish ko'nikmasi bilan bog'lash zarur.

Insonning baxti uchun o'tkir aql, ezgu yurak, sof vijdon, g'alabaga bo'lgan ishonch va iroda, ishda yuqori kasb mahorati zarur. Bu xislatlar har qanday kamchilik va nuqsonlarni yengib o'tish uchun imkonini ham beradi. SHuning uchun ham o'quvchida ijobiy xislatlarni rivojlantirmay turib, salbiylarini yengishga uni odatlantirib bo'lmaydi.

O'smir yoshdagi o'quvchilarning o'zligini anglash, bilish va o'z-o'zini boshqarishga o'rgatishda ko'rsatmalardan foydalanish, bizningcha, yaxshi samara beradi. O'smir yoshdagi o'quvchilarning ma'naviy o'zligini anglashda bunday ko'rsatmalar u yoki bu kamchiliklarni bartaraf qilishda keng qo'llaniladi. Bu tavsiyalar o'z-o'zini takomillashtirish vazifalaridan kelib chiqishi zarur. Bundan tashqari biz o'quvchilarni ijtimoiy faoliyat sohasida o'zligini anglaganlik va o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini aniqlashda foydalanish uchun maxsus so'rov varaqasini ham ishlab chiqdik va u biz ko'zlagan maqsadga erishishda yaxshi samara berdi.

9-11-sinflarda o'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqarish vositalaridan biri sifatida jamoat topshiriqlaridan keng foydalaniladi. Har bir topshiriq o'quvchidan qat'iyatlilik, iroda, birso'zlik, haqqoniylikni talab qiladi. Doimiy topshiriqlar orqali shaxs yo'nalishini shakllantirish, jamoada o'z-o'zini chuqur bilishi va takomillashtirish uchun berilishi maqsadga muvofiqdir. Afsuski, bu narsaga hamisha ham yaxshi e'tibor berilavermaydi.

Vaqtinchalik topshiriqlar, asosan, o'quvchi o'zining kamchiliklarini tushunib yetishi uchun beriladi. Masalan, mehnatsevarlik, tirishqoqlik yetishmaydigan

o'quvchiga biri ketidan ikkinchisi keladigan topshiriqlar to'plami beriladi (sinf mebellarini ta'mirlash, maktab hovlisidagi sinf hududini tozalash, navbatchilik va hokazo).

Topshiriqlar individual va jamoaviy bo'ladi. Individual topshiriqlar o'quvchining shaxsiy xislatlarini rivojlantirish uchun beriladi, ular jamoaviy topshiriqlarga nisbatan kamroq qo'llaniladi. Jamoaviy topshiriqlar, asosan, ma'naviy o'zlikni anglash maqsadlariga xizmat qiladi, tashkilotchilik sifatlarini rivojlantiradi, bo'ysunish va rahbarlik qilish, o'z harakatlarini o'rtoqlariniki bilan muvofiqlashtirish, shaxsiy manfaatlarni ijtimoiy manfaatlarga bo'ysundirishga o'rgatadi. Biroq jamoaviy topshiriqda umumiy ishning u yoki bu qismi uchun shaxsiy javobgarlik mavjud bo'lishi kerak.

Jamoaviy topshiriqlar jamoa tashabbusi bilan bo'lsa va ayni paytda o'quvchining qiziqishlari, mayli va kamchiliklarini hisobga olsa, tekshirishning bajarilish sifati jamoa tomonidan nazorat qilinsa va baholansa o'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqarish maqsadlariga xizmat qiladi. Jamoaviy topshiriqning tarbiyaviy ta'sirini oshirish uchun sinf rahbari pedagogik homiylik va topshiriqlarni taqsimlanishdan voz kechishi lozim.

Kuzatishlarimiz jarayonida shu narsa aniqlandiki, guruhli topshiriqlar ham o'zini oqladi. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, topshiriqlar ma'naviy o'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqarishga o'rgatishga xizmat qilishi uchun har bir o'smir yoshdagi o'quvchi majburiyat doirasini aniq belgilash, umumiy ishni baholashning mezonlarini ko'rsatish, kutilayotgan qiyinchiliklar to'g'risida ogohlantirish va ularni bartaraf qilish yo'llaridan xabardor qilish, o'quvchilar o'zlariga berilgan topshiriqlarning samarali bajarishlari uchun o'z ustlarida qanday ishlash lozimligi to'g'risida maslahatlar berish kerak. Umumiy jamoa bo'lib ishlash jarayonida o'quvchilar bir-birlarini qadrlashga o'rganishadi.

Tashqi omillarning o'quvchi ichki dunyosiga ta'sirini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, tarbiyaviy jarayonni aniq pedagogik vazifalarga: maqsad va ideallarni shakllantirish, o'zlikni anglash va o'z-o'zini boshqarish uchun zarur bo'lgan shaxs xislatlarini tarbiyalashga yo'naltirish lozim.

FOYDALANILLGAN ADABIYOTLAR/ REFERENCES

1. Munavvarov A.K. Педагогические условия повышения эффективности семейного воспитания. «Фан», -Т.: 1989 . -110 с.
2. Munavvarov A.Q. Oila pedagogikasi. -Т.: «O‘qituvchi», 1994. -100-101 bet.
3. Xasanov T.X . Теоритические и методический осново воспитания дисциплинированности и культуру младших школьников в целостном учебно-воспитательном процессе. АДД. -Т.: 1993.
4. Вахрамов Q. O‘smirlarning o‘zligini anglash va o‘z-o‘zini boshqarishga o‘rgatishning pedagogik omillari. Pedagogika fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissyertatsiyasi. 2006 yil. Toshkent